

JALOLIDDIN RUMIYNING ASARLARIDAGI INKLYUZIV TA'LIM VA TARBIYAVIY QARASHLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Qarshiboyeva Maftuna komiljon qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

«Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir»

Sh.M.Mirziyoyev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099921>

Jamiyatimizning ajralmas bo'lagi va a'zolari bo'lgan sog'ligida muammosi bor fuqarolar hozirgi kunda hech bir hayot jabhasida ajralmasdan doimiy faol munosabatda bo'lib kelishmoqda. Dunyo miqyosida turli farmon va qonunlar qolaversa, O'zbekiston Respublikasi qaror va farmoyishlari ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bu qarorlar va qonunlar inklyuziv ta'limni rivojlantirishga xizmat qiladi va barcha bolalarga sifatli ta'lim olish imkonini yaratishga qaratilgan

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) konvensiyalari Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948) – Har kim ta'lim olish huquqiga ega ekanligini belgilaydi. Nogironlar huquqlari to'g'risidagi BMT konvensiyasi (2006) – 24-moddasida nogironligi bor shaxslar uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish zarurligi qayd etilgan. UNESCO qarorlari va deklaratsiyalarida ham Salamanka deklaratsiyasi (1994) – Inklyuziv ta'lim tamoyillari belgilangan. Maktablar barcha bolalar uchun moslashtirilishi kerakligi ta'kidlangan. Incheon deklaratsiyasi (2015) – 2030-yilgacha barcha uchun sifatli ta'lim va teng imkoniyatlarni ta'minlash maqsad qilingan. O'zbekiston Milliy darajadagi qarorlari jhumladan,

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Har kim ta'lim olish huquqiga ega ekanligini belgilaydi.

- "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun – Nogironligi bor bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimi joriy etilishini nazarda tutadi.
- 2021–2025-yillarga mo'ljallangan inklyuziv ta'limni rivojlantirish dasturi – Maxsus ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirishni ko'zda tutadi.

Tariximizga nazar solsak ham, ta'lim barcha davrlarda barcha uchun erkin va bir xil bo'lgan. O'z davrining buyuk mutafakkiri, shoir va tasavvuf ta'limotining yetakchi namoyandalaridan biri bo'lgan Jaloliddin Rumi (1207–1273) ta'lim-tarbiyaga oid fikrlari, jumladan, inklyuziv ta'lim (barcha insonlar uchun ochiq va teng imkoniyatli ta'lim) bilan bog'liq jihatlari hozirgi zamonaviy qarashlarga juda mos keladi. Rumiyning inklyuziv ta'limga oid qarashlarida bunday fikrlar keltirilgan

ta'lim olish huquqi barcha uchun ochiq bo'lishi kerak. U insonlarni millatidan, dinidan, ijtimoiy maqomidan qat'i nazar, teng ko'rgan va ular orasida farq qo'ymaslikka chaqirgan. U shunday deydi: **"Kim bo'lishingdan qat'i nazar, yana kel! Yana kel! Garchi gunohlaring cheksiz bo'lsa ham, bu eshik umidsizlik eshigi emas."** Bu so'zlar insonlarni cheklovlarisiz o'qitish, har kimga ta'lim olish imkoniyatini berish g'oyasiga uyg'undur.

Rumiyning ta'lim tarbiya haqidagi qarashlarida mehr-muhabbat va sabr muhim o'rin tutadi. Inklyuziv ta'limda turli qobiliyat va ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalar bilan ishlash muhim bo'lib, bunga mehr va tushunish bilan yondashish kerak. Rumiyb avvalo, shaxsiy botiniy qobiliyatlarini inson uzi ocha ilmog'i kerakligi va **"Har kim o'zining ichki nuri bilan porlaydi."** degan fikrlar bergan.

Bu inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, har bir insonning qobiliyat va imkoniyatlarini hisobga olish zarurligini bildiradi. Rumiyning ta'lim falsafasi ochiqlik va bag'rikenglikka asoslangan. U insonlarni turli madaniyat va dunyoqarashlarni hurmat qilishga chaqiradi, bu esa inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. U ta'limni majburlov emas, balki ilhomlantirish va erkinlik asosida bo'lishini targ'ib qiladi: **"Tashqi olamdan ozod bo'l, ichki olamingni kashf et."** Bu esa har bir talaba yoki o'quvchining o'z qiziqishlari va iste'dodlariga mos holda o'qitish tamoyiliga mos keladi.

Rumiyning qarashlari hozirgi inklyuziv ta'lim tamoyillari bilan uyg'un bo'lib, har bir insonning qadr-qimmati va bilim olish huquqini e'tirof etishga asoslangan. Uning ta'limga oid falsafasi mehr, bag'rikenglik, sabr va shaxsiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimi uchun ham muhim qadriyatlar sanaladi.

Jamiyatimiz hayotidagi bunday insonlar jasorat, chidamlilik va ilhomning haqiqiy namunasidir. Sizning hayotga bo'lgan irodangiz, mashaqqatlarni yengib o'tish qobiliyatingiz va hech qachon taslim bo'lmasligingiz barchamizga o'rnak. Sizning harakatlaringiz, orzularingiz va yutuqlaringiz bizni ilhomlantiradi. Chunki siz qiyinchiliklarni emas, imkoniyatlarni ko'rasiz! Har bir qadam, har bir harakat, har bir g'alaba sizning kuchingiz va sabr-toqatingizni ko'rsatadi. Siz o'zingizning noyobligingiz, iste'dodlaringiz va qalbingizdagi yorug'lik bilan dunyoni go'zallashtirasiz. Faqat oldinga intiling, sizning har bir harakatingiz – g'alabadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mavlono Jaloliddin Rumi. Metodik-bibliografik qo'llanma. Tuzuvchi U.Teshaboyeva. — T.:2007.-B.21.
2. Komilov N. Tafakkur karvonlari — T.:Sharq, 2011.-B.190
3. Jaloliddin Rumi. Ichindagi ichindadir. — T.:Yangi asr avlodi, 2018.-B.33